

USO DE TIRAS REACTIVAS EN ORINA PARA DETECTAR GESTACIÓN EN LA SALIVA DE OVEJAS

USE OF URINE TEST STRIPS TO DETECT PREGNANCY IN SHEEP SALIVA

B. Bautista-Diego^{1*}, L. Miranda-Jiménez¹, A.R. Quero-Carrillo¹, M.M. López-Velázquez², J.R. Díaz-Roldán³ y E.R. Guzmán-Landeros¹

¹ Colegio de Posgraduados. ² Facultad Maya De Estudios Agropecuarios. ³ Iniciativa Privada, Calle Escobedo #817, Barrio De Obregón, Nanacamilpa Tlaxcala.

*Autor de correspondencia: bautista.berlinda@colpos.mx

RESUMEN. En las unidades de producción ovina la detección oportuna de la gestación resulta prioritaria, de no hacerlo oportunamente se provoca el envío de hembras gestantes al rastro. Con la finalidad de otorgar a productores y técnicos una herramienta que determine gestación en ovejas de forma fácil. Se muestrearon 200 ovejas con tiras reactivas a orina, de estas ovejas solo se consideraron las que presentaron diagnóstico de gestación con ultrasonido positivo o negativo; quedando dos grupos de 25 ovejas. Las tiras se impregnaron con saliva y se interpretaron de acuerdo a lo recomendado por el fabricante (Vet-14). A los datos transformados se les realizó estadística descriptiva y las medias se analizaron con prueba de T-student. De los 14 metabolitos que se evalúan con las tiras reactivas con orina aplicadas, en este caso, a saliva. Se encontraron elevados en ambos grupos; sangre, microalbúmina y leucocitos, y la elevación fue mayor en ovejas gestantes ($P \leq 0.05$). aunque, en consideración al tipo de estudio (preliminar) es recomendable realizar más estudios para fortalecer estos resultados.

PALABRAS CLAVES: alternativa en diagnóstico de gestación, borregas, preñez.

ABSTRACT. In sheep production units, early detection of pregnancy is a priority. Failure to do so in a timely manner results in the sending of pregnant females to the slaughterhouse. The aim is to provide producers and technicians with a tool to easily determine pregnancy in sheep. 200 sheep were sampled with urine test strips. Of these sheep, only those with a positive or negative ultrasound pregnancy diagnosis were considered; leaving two groups of 25 sheep. The strips were soaked in saliva and interpreted according to the manufacturer's recommendations (Vet-14). Descriptive statistics were performed on the transformed data and the means were analyzed with the T-student test. Of the 14 metabolites that are evaluated with the urine test strips applied, in this case, to saliva. Blood, microalbumin and leukocytes were found to be elevated in both groups, and the elevation was greater in pregnant sheep ($P \leq 0.05$). Although, considering the type of study (preliminary), it is advisable to carry out further studies to strengthen these results.

KEY WORDS: alternative in pregnancy diagnosis, sheep.

INTRODUCCIÓN

Los pequeños rumiantes se caracterizan reproductivamente por ser considerados animales poliéstricos estacionales con reproducción en días cortos (Soto *et al.*, 2020). Manifiestan un periodo de actividad sexual caracterizado por la presencia de ciclos estrales consecutivos, y otro

periodo con ausencia de los mismos, regulados por la variación del fotoperiodo (De Lucas *et al.*, 1997). El diagnóstico de gestación es una práctica zootécnica que permite mantener o aumentar la eficiencia reproductiva en cualquier sistema pecuario (Ortega *et al.*, 1999). Existen varios métodos desde prácticas de campo hasta de laboratorio, siendo; prueba del bastón por palpación rectal o palpación abdominal, ultrasonografía, determinación sérica de niveles de sulfato de estrógeno, entre otras (Rojero, 1999). Ante los costos, el manejo y los conocimientos los pequeños productores suelen optar por técnicas más rústicas que en ocasiones no suelen ser acertadas en el diagnóstico que como consecuencia se manda al rastro ovejas gestantes. Por ello se pretende otorgar un método alternativo de poco manejo hacia los animales, económico y de fácil acceso para los productores en la detección de borregas gestantes o no gestantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de investigación se desarrollarlo con ovejas de poblado de San Felipe Hidalgo en el municipio de Nanacamilpa, Estado de Tlaxcala ubicado en las coordenadas 19°29'00"N 98°32'00"O / 19.4833, -98.5333. Ovejas de diferentes razas con una condición corporal 3-4 sin presencia de enfermedades o anomalías en su estructura. Se seleccionaron 100 ovejas provenientes de dos unidades de producción ovina en condiciones de pastoreo y estabulado sin restricción de alimentación alguna y agua. Dichos animales fueron utilizados en época reproductiva y no reproductivas siendo identificadas con números progresivos. El manejo evito cualquier alteración que pudiera causar estrés y tener persecuciones en los resultados a obtener.

Toma de muestra

Se utilizó la marca comercial Vet-14 Reagent strips for animal urinalysis con 14 metabolitos a lo largo de una tira siendo estos, urobilinogeno, bilirulina, cetona, creatinina, sangre, proteína, micro albumina, nitrito, leucocitos, glucosa, gravedad específica, pH, Ac. Ascórbico y calcio. La muestra fue tomada en secreciones salivares con el más mínimo manejo posible, a dichas tiras se les tomo una fotografía con cámara profesional. Posteriormente fueron analizados en el programa de microscopio ZINE 2.0, donde se tomaron los promedios de RAV (rojo, azul y verde) de cada metabolito haciendo comparación respecto a ambas épocas.

RESULTADOS

Se encontraron elevados en ambos grupos; sangre, microalbúmina y leucocitos, y la elevación fue mayor en ovejas gestantes ($P \leq 0.05$; Figura 1).

INTERPRETACIÓN DE TIRAS

Figura 1. Interpretación de tiras reactivas de manera descriptiva.

DISCUSIÓN

De manera preliminar se pudo observar variación de cambios en los metabolitos de sangre, se pretende que dichos cambios son una respuesta a las alteraciones fisiológicas que está pasando el animal, por esto, se pretende analizar estos metabolitos a mayor detalle utilizando programas de cómputo donde se medirá a nivel pixelado cada metabolito de la tira y obtener datos más claros. El producto es utilizado a nivel veterinario en animales de compañía en muestras de orina para la detección de alguna deficiencia por lo cual la saliva al ser una secreción se espera que tenga una reacción similar.

CONCLUSIONES

Esta herramienta puede ser una alternativa para los pequeños productores de bajos recursos para la detección de gestación en ovejas y lograr un beneficio en reducción de sacrificio de hembras gestantes, Además, disminución del estrés por manejo hacia los animales.

AGRADECIMIENTO

A mis compañeros de trabajo que ayudaron al manejo en la toma de muestras

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍAS

- De Lucas Tron,J, Padilla, E. G.& Rojas,L. M. (1997). Estacionalidad reproductiva en ovejas de cinco razas en el antiplano central mexicano. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 35 (1).
- Martínez, E., Carvajal,A., Guarda,P., Preparación para el encaste en las hembras ovinas . 2018, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INFORMATIVO N° 198
- Ortega-pacheco, A., Montes-Pérez, R., Torres-Acosta. J. F. Aguilar- Caballero, A., & Avalos-

Borges, E. (1999). Diagnostico de gestación en cabras criollas (*Capra hircus*) mediante determinación de los niveles sanguíneos de progesterona y ultrasonografía de tiempo real. *Revista Biomedica*, 10(4), 229-234.

Rojera, R. D. M. (1999). Comparación de cinco técnicas de campo para detectar preñez en ovejas Pelibuey. *Veterinaria México*, 30(2), 193-198.

Soto, A.T., Gomez, M. V., & Pastorelli, V. R. (2020). Reproducción en pequeños rumiantes. *Libros de cátedra*.